

Духовно-психологическая компонента генеза национального менталитета

Серова О.Е., кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования» (г. Москва)

Аннотация. Показаны актуально значимые в контексте современной исторической практики характеристики генеза нравственных норм самосознания и общественной психологии народов западноевропейского культурного ареала, впервые выявленные и научно обоснованные в учении русского мыслителя И.В.Киреевского. Представлены результаты историко-психологического анализа основных положений его концепции базовых оснований национального менталитета. Восстановлена научная логика философско-психологического рассмотрения мыслителем экзистенциальных доминант быта западноевропейского общества, внутренних побуждающих сил, определяющих особенности развития характерных для него социально-психологических феноменов, таких как межсловные отношения, психология законодательной деятельности, межличностные коммуникации, а также глубинных механизмов социокультурной динамики.

Ключевые слова: история психологии, история отечественной психологии, история отечественных нравственно-психологических учений, духовные основания генезиса национального менталитета, гетерогенность нравственных установок мышления и социального поведения.

Abstract. Shown is actual important in the context of contemporary historical practice characteristics of the Genesis of moral norms identity and the type of social psychology of the peoples of the West European cultural area was first identified and scientifically grounded in the teachings of Russian philosopher I. V. Kireyevsky. The results of historical and psychological analysis of the main provisions of his concept of the basic foundations of the national mentality are presented. The scientific logic of philosophical and psychological consideration by the thinker of existential dominants of life in Western European society, internal motivating forces that determine the development of characteristic socio-psychological phenomena, such as inter-verbal relations, the psychology of legislative activity, interpersonal communication, as well as deep mechanisms of social dynamics is restored.

Keywords: history of psychology, history of national psychology, history of national moral and psychological teachings, spiritual foundations of the Genesis of the national mentality, heterogeneity of moral attitudes of thinking and social behavior.

Сознание российского общества в целом, и отечественная психолого-педагогическая традиция – одна из ее важнейших сфер – исторически долго находятся под мощным прессингом культурных достижений, принадлежащих западноевропейскому миру ценностей. Кто-то ратует за их внедрение, кто-то нет, – но в целом отношение наше по преимуществу носит эмоциональный характер. Мы редко прибегаем к сознательной и последовательной рефлексии этой проблемы и практически не задумываемся о том, что всякое явление при любой модификации сохраняет природу своего первоисточника, и, следовательно, чтобы оценить меру реальной полезности оказываемого влияния определенного феномена, необходимо знать конкретные свойства источника, из которого и произошел сам феномен.

Уникальный русский мыслитель, создатель фундаментальных философско-теоретических основ теории раннего славянофильства И.В.Киреевский (1806–1856) сумел одним из первых воссоздать в своем учении основополагающие приоритеты национального самосознания восточно-христианской и западно-христианской общности народов [4]. Настоящая статья посвящена анализу той части его концепции, в которой рассмотрены вопросы генезиса менталитета и особенностей психологии представителей западноевропейской культуры. В контексте идей Киреевского, история народа – это история устремлений его духа, история становления его личности в актах нравственного самосознания и само-

определения. Поскольку осевой для русской культуры XIX века – времени, когда жили и творили ранние славянофилы – была проблема Россия и Западная Европа, то И.Киреевский предпринимает попытку выявления особенностей менталитета и психологии – славянских и западноевропейских народов, или двух христианских общностей, используя в качестве источниковой базы материалы их истории и культуры.

С позиций методологии, знание кросскультурных различий (или коренных особенностей народа) – это, во-первых, простое требование научной логики и, во-вторых, материал и средство народного самосознания. Если касаться первой стороны вопроса, то достаточно сказать, что логика научного анализа строится на утверждении, что мир не существует как нечто безусловно однообразное, потому он и не может изучаться как что-то безразличное. Если обратиться ко второй его стороне, то следует подчеркнуть, что для мыслителей круга ранних славянофилов был очевиден следующий смысловой ряд: никто не сможет осознать себя лично, прежде чем не дифференцирует себя от остального мира – народ не может сделаться личностью, прежде чем не сознает особенностей, отличающих его от других народов. По этому поводу известный историк А.Градовский писал, что без сознания своей личности каждым человеком народ был бы стадом; без сознания своих особенностей каждым народом таким стадом было бы все человечество [1, с.319].

Благодаря строгому философскому анализу Киреевскому удалось выявить *исходные моменты* культурных различий, корнящиеся в различии духовных установок в сознании людей, которые обладают генетической природой и преемственностью, т.е. по существу неизменяемых, а только видоизменяющих формы своего проявления под давлением конкретной исторической ситуации.

Следует подчеркнуть экзистенциальную направленность учения Киреевского и структурализацию результатов его философской критики, что называется, по вертикали: они могут быть отнесены к *метапсихическому* и *психологическому* уровням. Метапсихический уровень представлен *проблемой цельного духа* (или цельного разума) и собственно психологический уровень представлен *проблемой способа мышления*.

По Киреевскому, разум как *метапсихическая способность*, дарованная человеку по благодати, восстанавливает образ и смысл бытия средоточной цельностью своих психических сил. Дух этого первого образа (а не оформленная впоследствии сознанием мысль) становится основой для установок, определяющих мирозерцание и миропонимание народной личности, а также выступает активной силой, формирующей ее «умственный строй». Такое понимание сопоставимо с современными определениями *менталитета*, предложенными, например, знаменитым исследователем Ж.Дюби, который писал, что менталитет – это система «образов, ...которые лежат в основе человеческих представлений о мире и о своем месте в этом мире и, следовательно, определяют поступки и поведение людей» [2, с. 52], или с определением Д.Филда (1996), видевшем в этом феномене устойчивый склад ума, который имеет системный характер, коренится в самой жизни, широко распространен среди значительной части населения и оказывает непосредственное влияние на экономические, социальные и политические отношения.

Воззрения И. Киреевского на разум как основу менталитета получили психологическую конкретизацию в представлениях о *специфике познавательных структур* («умственного строя») и особенностях «способа мышления», характерных для данного народа и обладающих определенным и различным интегративно-познавательным потенциалом. Понимание «способов мышления», отвечающих за специфику ментальных картин, связанных с особым состоянием познавательных структур, может быть, соотносимо с актуальной проблемой *когнитивных стилей* (Е. Л. Григоренко, Р. Стернберг, Е. Г. Злобина, В. А. Колга, В. И. Моросанова и др.) в их научной интерпретации как «метакогнитивных способностей и индикаторов сформированности психических механизмов, отвечающих за управление процессом переработки информации» [5, с. 177].

Уровень историко-психологического анализа, выполненный И.Киреевским, принято называть учением об основных элементах, или стихиях. Если следовать содержанию воззрений мыслителя, то становится очевидным, что здесь Киреевский сумел раскрыть духовно-психологический смысл и нравственный потенциал *комплекса первичных факторов*, под

влиянием которых осуществлялся генезис особенностей психологии и менталитета народа.

Обращает на себя внимание характеристика «общность» по отношению к территориально и политически локализованным народам Западной Европы. И.Киреевский отмечает, что хотя каждый из народов Европы имеет свои особенности, тем не менее, их представителей отличает осознание общности исторической судьбы и принадлежности к европейской культуре, мыслимой как «своя», и, вследствие этого – единство этнокультурной идентификации. Они представляют собой *духовное единство*, именно поэтому для всего мира этнонимы «немец», «француз» или «англичанин» являются синонимами понятия «европеец». Следовательно, при индивидуальных различиях в характере конкретных западноевропейских этносов они относятся к единому ментальному типу. Это обуславливает *глубинную* внутреннюю непротиворечивость любых форм их взаимодействия, которые, несмотря на ситуационную специфику, имеют во внутреннем плане идентичный характер. (Невозможно не сослаться на события самых последних дней: в экстремальной ситуации биологического риска западноевропейские государства реализовали совершенно идентичные модели поведения – О.С.)

В отношении западноевропейских народов Киреевский указал в качестве первичных три фактора: Римская церковь, древнеримский мир, возникшая из завоевания государственность.

Римская церковь. Этот феномен можно рассматривать в историческом, культурологическом плане, что обычно и делается. Но Киреевский рассматривает его во внутреннем, духовно-психологическом плане. И в этом смысле католическая церковь есть *акт человеческой воли*, соответственно католицизм – есть результат *группового решения*. Как любое решение оно обусловлено психологическими особенностями тех, кто его принимает, то есть представителей западноевропейской ментальности. И здесь очень информативным оказывается изучение содержательных аспектов нововведенного католицизмом догмата: по отношению к первоначальному смысловому единству он представляет собой *рациональное упрощение*. В этом проявила себя специфика западноевропейского мышления, стремящегося все осмыслить с помощью рассудочной логики и сделать явления любой природы и уровня сложности, прежде всего, рационально вынатыми. Такая специфика представляет собой наследие древнеримской ментальности. Глубинный мотив, стимулировавший инициативу выхода из единства Вселенской Церкви, определялся требованием «духа преобладания» (то, что сегодня называется «высоким уровнем притязаний») – еще одна наследственная черта из того же источника. Объективно говоря, отказавшись от достоверности общего предания и добровольно отойдя от Истины, приобщившись только к логическому началу и утратив «гармоническую цельность внутреннего умозрения» Римская церковь потеряла как субъект познания гарантию истинности для своих воззрений. Но если попробовать объединить эти черты – волюнтаризм, высокий уровень притязаний, односторон-

ний рационализм – то становится понятно, что субъект, характеризующийся таким набором черт будет последовательно, регулярно и достаточно агрессивно проводить свои воззрения в жизнь. И, кроме того, внутренняя уязвимость (в данном случае, отсутствие онтологической истины) всегда заставляет искать опоры вовне – во внешнем авторитете. Отсюда логически закономерно сращивание католичества с государственной властью.

Древнеримская образованность. Киреевский обращается к рассмотрению социокультурных образцов таких, как римское право, межличностное взаимодействие, язык, верования, наследия философов изучаемой эпохи и проч., в качестве источников этнопсихологической информации и воссоздает на этом интегративном основании образ классического римского менталитета, существенная черта которого – «в преобладании наружной рассудочности над внутренней сущностью». Эта черта оказывается символически запечатленной во всех явлениях быта и культуры – напр., в римском праве, в котором обращает на себя внимание «необыкновенная внешняя стройность, доведенная до изумительного логического совершенства при изумительном отсутствии внутренней справедливости» [3, с.86]. Но совершенство логической казуистики и практическая ориентированность выявляет и характерные особенности ума, создавшего такой свод законов: ум «сухо-логический» и «корыстно-деятельный». Картина исторической жизни древнего Рима – это картина вооруженной экспансии, выявляющая определенную направленность эмоционально-волевой сферы римлянина – «страсть преобладания над другими». Но хотя стремление к превосходству лежало и в основе государственных притязаний Рима и личных притязаний римлянина, его возможные последствия, в первую очередь, подлежали точной рассудочной оценке. Именно рассудок являлся регулятором социальных коммуникаций и предопределял правила общения по принципу пользы. Поскольку для римлянина следование целям личной корысти, служение личной славе, гордости и тщеславию обладали высокой ценностью, а индивидуализм – социально поощрялся, то способность рассудка к рациональному расчету уравнивала несимметричность выплеска личных притязаний субъектов.

Выросшая из завоеваний государственность. Специфика процесса образования западноевропейских государств заключалась в том, что все они возникли в результате войн «из борьбы на смерть двух враждебных племен: из угнетения завоевателей, из противодействия завоеванных». Сам европейский быт «почти везде возник насильственно... из тех случайных условий, которыми наружно кончались споры враждующих... сил» [3, с.83]. Отсюда, своеобразная закрепленная в генезисе матрица межличностных отношений: представление о враждебном противостоянии как норме, и как следствие, агрессивном, или конкурентном характере социальных коммуникаций.

Способ мышления. Рассудочность, или односторонность развития психологической сферы со всей очевидностью проявились в характерном способе

мышления западноевропейского человека, особенности которого с предельной четкостью выразила схоластика. Несмотря на индивидуальность почерка каждого из западных мыслителей их объединяло одно – стремление вывести «догматы из логических заключений» и концептуально связать богословские понятия с помощью силлогизмов. Убеждение понималось как тождественное умозаключению: не то, с чем согласно сердце, а то, с чем согласна логика. И результатом этой «научнообразной утомительной игры понятий и отвлеченных тонкостей» была приобретенная нечувствительность и «слепота», как писал Киреевский, к тем живым убеждениям, которые лежат выше сферы рассудка и логики. Устойчивость потенциала рассудочной односторонности была столь велика, что ее не смогло поколебать и христианское мировоззрение. Западные философы периода патристики твердо придерживались принципа – достижение полной истины возможно и для разделившихся сил ума, «самодвижно действующих в своей одинокой отделенности» [3, с. 89]. Внутренняя цельность акта познания как «живой совокупности высших умственных сил, где ни одна не движется без сочувствия других» не принималась во внимание, отрицалась как условие адекватного познания. Киреевский обращает внимание на проблему заимствования терминологии при несовпадении ее смысла. Термины восточно-христианской аскетике, такие как – «внутренняя сосредоточенность духа», «собрание ума в сердце» – в западноевропейском понимании имели существенно иное содержание и толковались редуцированно психологически – как «крайнее напряжение» и высокая степень интенсивности, прежде всего, мыслительного процесса.

Таким образом, рассудок как самостоятельная, отделенная от цельности разума способность, логическое мышление как его процессуальная характеристика, рационализм как отношение к миру были теми активными силами, которые своим качественным своеобразием – самодостаточностью и нечувствительностью к нравственному началу – формировали специфику внутренней жизни, установок сознания и представлений о мире западноевропейских народов, задающими направление развитию всех форм социального и личного бытия европейцев.

Что дает нам знание оснований? Понимание сути и логики развития строящегося на нем явления.

Напр., указанное «пристрастие к наружности факта» является мотивационной стороной, определяющей противоречивость западного благочестия, а именно: выявленный акцент «на внешнем» приводит к пренебрежению «внутренней готовностью души» и выливается в ожидание воздаяния по количеству произведенных добрых дел.

Католицизм – есть явление рационально-логического порядка, соответственно, его предельное представление есть мнение, но не сакральная истина. Господство мнения порождает и особый тип социальных представлений. Ведь, то, что сегодня создано мышлением человека, завтра может быть им разрушено. Формируется установка на скоротечность, преходящий характер ценностей – и общественная психология оказывается построенной, в конечном итоге, на представлении о социальном перевороте как норме

жизни. Обусловленный особенностями культурно-психологического развития к XIX веку «переворот, как писал Киреевский, сделался уже не средством к чему-нибудь, но самобытною целью народных стремлений» [3, с.93], но его целевая природа скрывается и внешне репрезентируется как *направленность к общей пользе*.

Возникновение протестантизма было обусловлено столкновением требований *индивидуалистического духа* (наследия Рима) с морально-интеллектуальным авторитаризмом католической церкви. Конфликт противоречащих установок логически экономно разрешается установкой «вера – личное дело каждого, основание веры – личное мнение». Но чтобы отвечать запросу каждого личного сознания, пришлось найти такое обоснование истины, которое доступно всякой отдельной личности. Нравственной высотой понятий обладает не каждый, но каждому доступно естественно-практическое суждение – и братство интеллектов было найдено в авторитете *беспристрастного естественного разума*. То, что формой экзистенциальных поисков стала рациональная философия – интеллектуальный итог протестантской культуры, создавшей пространство формально-логической взаимосвязанности личных смыслов *вследствие усредненности, нравственной индифферентности* своих основных понятий. Именно благодаря доступности массовому сознанию своих нравственных смыслов и формальной доказуемости любых своих координат рациональная философия смогла *заменить* религию. А это значит, что для протестантской культуры характерно становление самосознания человека посредством философских понятий, и усвоение *научных выводов* в качестве мировоззренческих установок.

Но научный вывод в сравнении с истинами веры относителен. Соответственно его усвоение в качестве убеждения наполняет сознание не истинами, а мнениями, или, в нравственном отсчете – ложными представлениями. Эти предрассудки, выдаваемые за истину, и задают направление развитию западноевропейского общественного сознания, начиная с XVII века (Именно это направление и эти предрассудки и усвоило русское мышление в результате петровских преобразований, по выводам Киреевского. – О.С.).

Обращает на себя внимание рассуждение Киреевского о несовпадении требований христианской и римской морали, в рамках которой корысть, расчет, служение личной славе, гордость и тщеславие были поощряемы. Т.е. психология западноевропейских народов, вобравшая в себя и смыслы христианства (даже с учетом их рационально упрощенного характера) и смыслы античности, сформировалась в условиях *«двойной морали»*, потому что полное нравственное переосмысление в лоне логического, т.е. нравственно-нейтрального способа мышления, практически невозможно, или, во всяком случае, представляется *существенно затрудненным*. В сознании среднестатистического европейца они могли быть совмещены (и совместились) *по горизонтали*. Вследствие того, что житейские требования и требования Церкви в сущности «взаимно друг друга исключали», формирование европейского образа

жизни происходило по системе *«двойных стандартов»*: формы были заданы христианством (официальной религией), мотивация – язычеством. Таким образом, *двойственность нравственных стандартов* была выявлена Киреевским в качестве *генетической черты* западноевропейского образа мысли.

Древнеримский дух индивидуализма может питать собой только представление о *независимом индивиде*, которое и стало краеугольным камнем всей системы общественных отношений на Западе. Установка на индивидуальную изолированность генетически присуща быту Запада. В этой борьбе индивидуумов, в которой «каждый за себя», необходимо утрачивают свою значимость так называемые «общегосударственные» понятия Дух индивидуализма не терпит нарушения границ, им же установленных (то, что в современной психологии неточно обозначается термином «личное пространство»), и потому охраняющие свою независимость индивидуумы просто обречены всегда стремиться к укреплению *формальных контактов*. Потому закон, как формальное и обязательное к исполнению предписание, определяющее границы индивида как лица самовластного, имеет в западноевропейском обществе высокий ценностный статус. Менталитет накладывает отпечаток своих требований, вследствие которых западная юриспруденция строится по принципу «форма есть сам закон». Отсюда стремление тончайшим образом связать все его положения в единую стройную систему, описывающие все возможные варианты жизненных ситуаций, ведь для рационального мышления эта система и есть сам *«написанный разум»* [3, с. 110].

И. Киреевский вскрывает подмену понятий (которая до сих пор царит в умах) – он указывает, что *безусловность независимости человека как индивидуума* надо отличать от *безусловности прав его как личности*, он опровергает бытующее утверждение, что западное общество строится на представлении о *правах личности* и охраняет именно их. Киреевский указывает, что формальный и практически ориентированный менталитет по своей природе не может руководствоваться нравственным понятием личности, для него *представление о личности существует как тождественное представлению о материально обеспеченном лице*. Потому западноевропейское общество строится на основании не прав личности, а прав собственности и «самая личность в юридической основе своей есть только выражение этого права собственности» [3, с. 113].

Поскольку скрепляющим структуру западного общества является дух индивидуализма, то, постоянно навязываемое представление о неуклонном росте и укреплении общественного сознания на Западе, можно квалифицировать как информационный миф. Киреевский подчеркивал, что иллюзию «общественной жизни» создает бурная деятельность партий. Но психологическая суть партийного объединения – это единство, «общность сословно-индивидуалистических целей» [3, с.156]. За «общественной» деятельностью партий скрывается эгоизм индивидуалистических притязаний группового субъекта. Это небескорыстное единство стремится только к максимальному удовлетворению запросов «индивидуального организма» своей партии и во имя них легко забывает

об общей государственности и народности. Запрос общества на удовлетворение потребностей всех своих членов и на общественное согласие остается за пределами партийных притязаний.

Выводы.

1. Философско-психологический анализ, проведенный И. В. Киреевским, выявил рациональный характер экзистенциальных доминант жизни западноевропейского общества. Прежде всего, – это рациональность основных конфессиональных доминант и сформированных в лоне их влияния установок духовно-нравственного сознания людей. Отпечаток рассудочной логики несли на себе и авторитаризм католицизма, и рационализм протестантизма, и требования морали, ими порождаемые.

2. Было доказано, что все сферы западноевропейского быта сформировались под влиянием понятий, выработанных односторонне развитым – рассудочным – мышлением народа. Характеристиками

внутренних побуждающих сил, задающих особенности развития любых социально-психологических феноменов, таких как межсловные отношения, психология законодательной деятельности, межличностные отношения и коммуникации являлись рационализм, формализм, логичность, практичность, индивидуализм.

3. Выявлено направляющее смысловое начало, генерирующее общественную психологию западноевропейцев – это мнение, а также особый, сформированный под влиянием этого фактора тип общественной психологии – психология переворотов.

4. На уровне глубинных механизмов социальной динамики был определен генетически унаследованный мотив агрессии и стремление к превосходству.

5. На уровне структурной специфики выделен и описан фактор двойственности установок общественного сознания как следствия гетерогенности нравственных стандартов, укорененных в истории народов Западной Европы.

Литература:

1. Градовский А.Д. Первые славянофилы / Сочинения/отв. Ред. А.Ф.Замалева. М.: изд «Наука», 2001. С.299-364.
2. Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции // Одиссей, 1991. М.: 1991.
3. Киреевский И.В., Киреевский П.В. О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России / Полное собрание сочинений: в 4 т. / ред.сост. проф. А.Ф.Мальшевский. Калуга, из-во «Гриф», 2006. Т.1. С. 71-127.
4. Серова О.Е. Психологические аспекты духовно-нравственного учения о личности и народе И.Киреевского: историко-психологическое исследование / Автореферат дисс ...канд. психол. наук. М.:ПИ РАО, 2006. 28с.
5. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования СПб.: Питер, 2002. 272 с.